

BOSHLANG'ICH SINFLARDA SCIENCE FANINING O'QITILISHI**Karimova Go'zal Ibragimovna****Toshkent shahar Shayxontohur tumani****102-sonli umumta'lim maktabi****boshlang'ich sinf o'qituvchisi,****PERFECT universiteti o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14554043>**

Annotatsiya: Ushbu tezisda boshlang'ich SCIENCE darslarida sinfdan tashqari ishlar jarayonida, bolalarni tabiat bilan tanishtirishda amaliy ishlarni tashkil etishning samarali metodlari xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ilmiy-tabiiy amaliyot, samarali metodlar, rivojlantiruvchi omil, nazariy bilimlar, tabiiy fanlar, o'quv materiallari.

SCIENCE faninining vazifalaridan biri tabiat haqidagi ilmiy bilimlarni shakllantirishdan iborat bo'lib, u bolalarda tabiatga ilmiy nuqtai nazarni qo'yadi, bu esa ilmiy dunyoqarash elementlarini rivojlantirish uchun asos bo'ladi. SCIENCE darsini o'rganish jarayonida o'quvchilar ba'zi munosabatlarni o'rganadilar:

- haroratning Quyosh balandligiga bog'liqligi;
- yog'ingarchilik tabiati;
- tuproq va suv havzalarining harorati haroratga bog'liqligi va boshqalar.

Bu bilimlar qarashlarning shakllanishini boshlaydi. dunyoning birligi va yaxlitligi haqida. Kichik yoshdagi o'quvchilar tabiatning o'zgaruvchanligi, ya'ni fasllar davomida tabiatda sodir bo'ladigan o'zgarishlar, ayrim omillar ta'sirida moddalarning o'zgarishi haqida bilimlarni to'playdi. O'quvchi atrofdagi dunyo haqida bilim oladi, uni idrok etadi. SCIENCE darsi bolalar tafakkurini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega, chunki u mantiqiy usullardan keng foydalanishga imkon beradi. Tafakkur rivojlanishining yonida nutqning rivojlanishi turadi. Bolaning nutqi maxsus atamalar, maxsus nutq burilishlari bilan boyitiladi. Bolalarning kuzatish qobiliyatini rivojlantirishda SCIENCE darsining ahamiyati beqiyos. Dars o'quvchilarning hissiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'limning boshlang'ich bosqichining tabiatshunoslik fani asosiy funksiyani bajaradi. U bolalarni o'rta maktabda ushbu ta'lim yo'nalishi bo'yicha kurslarni o'rganishga tayyorlaydi. Bunda boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlar mazmunining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda o'qituvchi va o'quvchilar faoliyatini tashkil etishning metodlari, usullari, vositalari va shakllaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Tabiatshunoslikning eng muhim xususiyati shundaki, uni o'rganish ob'ekti atrofdagi tabiatdir.

SCIENCE fani materiallarini amaliy o'zlashtirishda xarita-sxemalarni chizish katta o'rin tutadi. Ularni qo'llanish yo'lida (ufq tomonlarini aniqlashda) maktab hovlisidagi narsalarning joylashishining oddiy rasmini chizish birinchi qadam bo'ladi. Kartografik tasvirlarni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirishni tekshirish uchun xarita sxemalardan foydalanish qulay. O'quvchilarni amaliy bilimlarini sinash maqsadida 4-sinflarda quyidagi muammoli savollarni o'rta ta'limga tashlash mumkin. Yozning jazirama issig'ida cho'lda turibsiz. Amaliy kuzatish bilimlarimizga tayanib, turgan joyingizdan orientir olib, janub tomonni belgilang.

Amaliy tabiatni kuzatish natijasida quyidagi faktorlar asosida janubni aniqlash mumkin:

- 1) sudralib yuruvchi hayvonlar o'z inini kirish yo'lini doim janubga qaratadi;

- 2) qushlar o'z uyasini doimo janub tomonga qo'yadi;
- 3) o'simliklar shoxlari doimo janub tomonga egilgan;
- 4) o'simlik poyasining janub tomoni doimo yog'onlashgan boladi;
- 5) barxan qumlar bir uchi shimolda ikkini uchi esa janubga yotgan boladi.

O'quvchilarga har xil narsalarni berib rasm, fotosurat va gugurt qutisi, kubik, stakan boshqa narsalarni olib chiqib, o'xshashlik farqlarini topishni topshiradi, so'ng geometrik figuralarni tarqatadi, uni o'quvchilar daftar varag'iga ustiga qo'yib atrofni qalam bilan qog'ozga chizadilar. Topshiriq bajarilgandan keyin narsaning yuqoridan ko'rinishini plan deyiladi degan xulosaga olib keladi. Undan keyin stolning plani chizdiriladi. Agar o'quvchilar narsalarning kattaliliga qiynalsalar tasvirlanadigan narsani shartli ravishda kichraytirish mumkinligini tushuntiradi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quv-tajriba maydonchasidagi ishlarni tashkil qila borib, iqlim sharoitlarini, maktabning hududida joylanishini hisobga olishi va barcha masalalarni biologiya o'quvchisi bilan kelishib olishi lozim. Tajriba yosh tabiatshunosning qishloq xo'jalik tajribalari va qo'shimcha amaliy ishlari bazasidir: chunki u yerda tabiatshunoslik darslarida o'rganiladigan o'simliklar o'stiradi.

Boshlang'ich sinfdan boshlab o'z o'lkalarini, o'z joylarini o'rganadilar, tabiat ustida kuzatishlar olib boradilar, ekskursiyalar o'tkazadilar. Boshlang'ich maktabda o'qish vaqtida ularda boy aniq material to'planadi va bu material o'lkashunoslik burchagida joylashtiriladi. Vaqt o'tishi bilan o'lkashunoslik burchagida boshlang'ich maktabni ilgarigi bitiruvchilari chiqqan eng qimmatli materiallar to'planib boradi, undan SCIENCEni o'qitishda sistemali ravishda foydalaniladi. O'lkashunoslik burchagi SCIENCE xonasida yoki alohida sinfda barpo etiladi.

References:

1. D. Sharipova, D.P. Xodiyeva, M. K. Shirinov Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi Toshkent, "Barkamol fayz media" nashriyoti, 2018-yil.
2. M.Nuriddinova. "Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi" Toshkent, O'qituvchi 2005-yil
3. A.Baxronov, Tabiatshunoslik. 3-sinf umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik. T; Cho'lpon NMIU 2012 y.
4. A.Baxronov Tabiatshunoslik 4-sinf umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik. T; Sharq NMIU 2011 y.
5. G.M.Sayfullaev. Tabiatshunoslik darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish. O'quv qo'llanma Buxoro-2020.